

РОЛЬ ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И КОММУНИКАЦИИ

Галямова Альфия Ринатовна

Узбекский государственный университет мировых языков,
Ташкент, Узбекистан

E-mail: alfiya.galyamova.86@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается роль прагмалингвистики в изучении языка и коммуникации. Прагмалингвистика, как междисциплинарная область, исследует взаимодействие между языком, контекстом и намерениями говорящего, что позволяет подробно рассмотреть механизмы речевой коммуникации.

Ключевые слова: прагмалингвистика, язык, речь, речевая ситуация, коммуникация.

Язык исследуется с различных сторон. В центре изучения в современной лингвистике является человек. В современном языкознании исследователи направили свое внимание на рассмотрение речевых ситуаций, учитывая речевое воздействие как главный инструмент человеческого общения.

Прагмалингвистика изучает влияние контекста на использование языка и интерпретацию его значений, факторы, такие как ситуация общения, намерения говорящего, культурные особенности и социальные отношения между участниками коммуникации, влияют на понимание высказываний.

В отличие от традиционной семантики, прагмалингвистика анализирует, как конкретные ситуации общения влияют на смысловые и коммуникативные аспекты языка. Исследователь Б.Ю. Норман рассматривает прагмалингвистику как: «изучение поведения языковых знаков в реальных процессах коммуникации» [3, 8].

Прагмалингвистика как дисциплина имеет несколько понятий, которые определяют её роль в изучении языка, такие как: речевые акты, импликатура, принципы вежливости, контекст.

В качестве примера можно сказать, что с помощью речи можно не только передавать информацию, но и задавать вопросы, высказывать пожелания или приказы, извиняться и так далее. Примеры речевых актов включают утверждения, вопросы, команды и обещания.

Импликатура представляет собой скрытые смыслы, которые не выражены напрямую в тексте, но могут быть выведены на основе контекста. Это важно для понимания того, что человек имеет в виду, а не только того, что он говорит.

Принципы вежливости – теоретические подходы, которые изучают, как и почему люди используют формулы вежливости в общении, чтобы поддерживать социальные отношения и избегать конфликтов.

Контекст является одним из важнейших аспектов прагмалингвистического анализа. Контекст включает в себя не только физические условия общения, но и социальные, культурные и

психологические факторы, которые влияют на восприятие и интерпретацию высказываний.

Прагмалингвистика позволяет изучить, как с помощью языка можно влиять на поведение и восприятие собеседников. Применение речевых актов, таких как просьбы, требования, обещания или угрозы, помогает нам понять, как через коммуникацию устанавливаются социальные отношения и выполняются различные действия.

Одной из основных тем прагмалингвистики является понимания смысла высказываний от контекста. Например, фраза «Это слишком мало» может означать как выражение недовольства, удивления или даже одобрения, но это зависит от того, в какой ситуации она произнесена. Прагмалингвистика объясняет, как различные аспекты контекста – физическое окружение, культурные нормы, предыдущие коммуникации – влияют на понимание высказываний.

Не всегда язык передает смыслы иным образом. Прагмалингвистика помогает понять, как люди скрывают или подразумевают информацию, используя импликатуры, и как эти скрытые смыслы могут быть извлечены и интерпретированы. Например, фраза «Ну ты вчера в платье выглядела изумительно.» может на самом деле подразумевать, что это платье она носила не так часто, и что она выглядит хорошо именно в нем.

Понимание и изучение эффективной коммуникации невозможно без учета прагматики, так как она сосредотачивает внимание на реальном использовании языка, а не только на его теоретических конструкциях. А.Ю. Маслова подчеркивает, что «своеобразным тематическим показателем всей коммуникации служит ситуация, объединяющая реальные временные, пространственные, предметные условия» [1, 15]. Рассмотрим влияние прагмалингвистики на различные аспекты межкультурного общения: она позволяет выявлять и преодолевать коммуникативные барьеры, возникающие между представителями разных культур. Различия в нормах речевого этикета, предпочтении прямых или косвенных форм высказывания, а также в интерпретации импликатур нередко становятся причиной недопонимания.

Рассмотрение диалога в прагмалингвистике как взаимного процесса, в котором участники реагируют на речевые действия друг друга, формируя живое и многослойное общение, позволяет глубже понять механизмы взаимодействия и способствует более точной интерпретации коммуникативных намерений собеседников. Осознание принципов, вежливости и закономерностей речевого взаимодействия способствует построению более эффективной и результативной коммуникации.

Прагмалингвистика играет важную роль в изучении языка и коммуникации, так как она фокусируется на том, как контекст, социальные нормы и культура влияют на использование языка в реальной жизни. Это позволяет лучше понять, как люди взаимодействуют через речь, как создаются и интерпретируются смыслы, а также как различные коммуникативные стратегии могут влиять на восприятие и эффективность общения. Благодаря

прагмалингвистике мы получаем более глубокое понимание того, как язык функционирует в различных контекстах и как его можно использовать для достижения коммуникативных целей.

Список литературы

1. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие. – М: Издательство «Флинта». – 2014 г. – 149 с. – С. 15.
2. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направл. «Филологическое образование». – М.: Академия, 2008.
3. Норман Б.Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и других славянских языков): курс лекций / – Минск, 2009. – 183 с. – С. 8.